

Mapeos participativos para una Amazonía sostenible: diálogos de saberes, cartografías comunitarias y resistencias territoriales

David Leonardo Jiménez García¹

Patricia Llanos Torrico²

¹ Universidad Autónoma Latinoamericana – UNAULA, Colombia. Director Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios. Director del Grupo de Investigación Pluriverso. Correo: leojiga@gmail.com – Institucional: david.jimenez4822@unaula.edu.co

² Universidad de San Andrés, Bolivia. Profesional en Sistemas de Información Geográfica (SIG). Maestría en Investigación. Docente Investigadora. Correo: pkllanos@umsa.bo

Keywords: Cartografía participativa, justicia ambiental, diálogo de saberes, mapeo colaborativo, gobernanza territorial

Resumen

La defensa de los bosques amazónicos no puede separarse de la defensa de los territorios, los saberes y las formas de vida de las comunidades que los habitan. El proyecto Mapeos Participativos para una Amazonía Sostenible se desarrolla entre 2024 y 2025 en tres países —Colombia, Bolivia y Guatemala— con el objetivo de fortalecer capacidades comunitarias para el uso de tecnologías de mapeo libre, fomentar redes regionales de articulación y generar datos geoespaciales para la acción política local y transnacional.

Desde su inicio, el proyecto ha articulado metodologías de diálogo de saberes, cartografía social, monitoreo participativo y mapeo digital a través de herramientas como OpenStreetMap, uMap, FieldPapers, Organic Maps, y Tasking Manager. En Colombia, el trabajo con el Cabildo Indígena Wairari Atún Sacha ha generado una ortofoto inédita del territorio, mapeo de conflictos socioambientales, y procesos de formación en tecnologías libres para la gestión autónoma del conocimiento geográfico.

En Bolivia, las comunidades indígenas del Norte de La Paz han implementado un sistema comunitario de monitoreo para el control territorial y la detección de amenazas como minería ilegal, tala y expansión agroindustrial. En Guatemala, el acompañamiento al Comité de Mujeres de Poaquil ha fortalecido procesos de recuperación de la memoria territorial y defensa de derechos colectivos frente a megaproyectos extractivos.

Esta ponencia se inscribe en la línea temática Cartografía del sufrimiento por conflictos socioambientales, al documentar cómo el despojo ambiental impacta no solo ecosistemas, sino también tejidos culturales y espirituales. Los mapas generados visibilizan áreas en conflicto, prácticas comunitarias de cuidado y memorias territoriales de resistencia. También permiten posicionar agendas territoriales y demandas en espacios de diálogo con autoridades e instituciones.

La experiencia propone una práctica de co-producción de conocimiento situada y emancipadora, orientada a fortalecer las luchas por la justicia territorial, el derecho a la autodeterminación y la gobernanza ambiental comunitaria. Entre sus resultados se destaca la articulación entre comunidades, universidades y redes técnicas, así como la contribución a un mapa libre de la Amazonía que refleje no solo geografías físicas, sino también territorios simbólicos, políticos y culturales.

Referencias

Escobar, A. (2014). *Sentipensar con la Tierra. Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia*. FAUAN.

Fals Borda, O. (1999). *La ciencia y el pueblo. Siglo del Hombre Editores*.

Llanos, P., & Jiménez, L. (2024). *Mapeos participativos para una Amazonía sostenible*. Informe técnico interno, Universidad de San Andrés y Universidad Autónoma Latinoamericana.

Mejía, R. (2016). Cartografías del cuidado y territorios en disputa. *Revista Colombiana de Geografía*, 25(2), 145–164.

OpenStreetMap Foundation. (2023). *Guía para mapeo humanitario y comunitario*. <https://learnosm.org/es/>

Sletto, B. (2013). Cartografía comunitaria, justicia espacial y política del conocimiento. *GeoJournal*, 78(3), 517–533.